

ABORDAGEM TERAPÊUTICA DE CÁRIE NA PRIMEIRA INFÂNCIA: UM RELATODE CASO

[Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 06/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8415652

Evelyn Iara Ferreira Melo Dias¹

Maria Thatyanne Vasconcelos Fernandes²

Adjair Jairo Silva de Souza³

Olindina Ferreira Melo⁴

Adriana Kelly de Sousa Santiago Barbosa⁵

RESUMO

A saúde bucal infantil e o bem-estar das crianças estão diretamente relacionados ao contexto sociocultural na vida desse público. A manutenção da dentadura decídua é fundamental para o correto desenvolvimento das funções musculoesqueléticas como a fala e mastigação. A cárie na Primeira Infância é uma doença multifatorial com evolução rápida, grave e influenciada pela microbiota e dieta cariogênica, sendo os tratamentos indicados de acordo com a extensão das lesões cariosas. Este trabalho tem como objetivo discutir as abordagens terapêuticas e os desafios da reabilitação oral de uma criança com cárie na primeira infância atendido na Clínica de Odontopediatria da Universidade Federal do Ceará (UFC) Campus Sobral. Criança, sexo feminino, 5 anos de idade. Ao exame clínico foram observadas lesões cariosas extensas em todos os elementos dentários. Além disso, pôde-se observar diminuição da dimensão vertical de oclusão. Radiograficamente havia comprometimento pulpar dos elementos 52, 51, 61 e 62, com presença de lesão periapical. O plano de tratamento estabelecido foi realização de exodontia dos incisivos superiores; confecção de coroas de acetato dos dentes 53 e 63; Restauração em resina composta direta dos dentes 74, 75, 84 e 85; Realização da técnica semidireta em resina composta de todos os molares superiores; Bem como confecção de aparelho mantenedor de espaço estético e funcional removível para a região dos incisivos superiores perdidos. Desta forma, podemos concluir que o tratamento reabilitador permitiu significativa melhora na mastigação, deglutição e fala da paciente e

conseqüentemente maior integração social e psicológica, impactando diretamente na qualidade de vida da paciente.

PALAVRAS-CHAVE: Cárie dentária. Reabilitação bucal. Dente decíduo. Odontopediatria. Assistência odontológica para crianças.

ABSTRACT

Children's oral health and children's well-being are directly related to the sociocultural context in the life of this public. The maintenance of the deciduous dentition is essential for the correct development of musculoskeletal functions such as speech and chewing. Early childhood caries is a multifactorial disease with rapid, severe evolution and influenced by microbiota and cariogenic diet, and treatments are indicated according to the extent of carious lesions. This work aims to discuss the therapeutic approaches and challenges of oral rehabilitation of a child with caries in early childhood treated at the Pediatric Dentistry Clinic of the Federal University of Ceará (UFC) Campus Sobral. Child, female, 5 years old. On clinical examination, extensive carious lesions were observed in all dental elements. In addition, a decrease in the vertical dimension of occlusion could be observed. Radiographically, there was pulp involvement of elements 52, 51, 61 and 62, with the presence of a periapical lesion. The established treatment plan was to perform upper incisor extraction; fabrication of acetate crowns for teeth 53 and 63; Direct composite resin restoration of teeth 74, 75, 84 and 85; Realization of the semidirect technique in composite resin of all maxillary molars; As well as making a removable aesthetic and functional space-maintaining device for the region of the missing maxillary incisors. In this way, we can conclude that the rehabilitation treatment allowed a significant improvement in the patient's chewing, swallowing and speech and consequently greater social and psychological integration, directly impacting the patient's quality of life.

KEYWORDS: Dental caries. Oral rehabilitation. Deciduous tooth. Pediatric dentistry. Dental care for children.

INTRODUÇÃO

No público infantil a Cárie na Primeira Infância (CPI) é compreendida como a existência de uma ou mais superfícies cariadas, cavitadas ou não cavitadas, perdidas ou restauradas em qualquer dente decíduo em crianças com menos de seis anos de idade¹.

De acordo com Lima *et al.* 2021 a Cárie Dentária (CD) apresenta alta prevalência no mundo, sendo influenciadas pelo estilo de vida do indivíduo, embora haja um aumento no acesso aos produtos fluoretados disponíveis no mercado e a utilização pelas populações. Além disso, ressaltam que as cáries causam dor, comprometem a qualidade de vida, dias perdidos na escola, aumentam a despesa familiar com a compra de medicamentos e perdas precoces da dentadura decídua.

Para Queiroz *et al.* 2018 é na infância que se iniciam os hábitos alimentares, os quais sofrem influência do seu contexto familiar e social direcionando suas escolhas e a forma de se alimentar ao longo de sua vida. A Cárie na Primeira Infância é uma doença multifatorial com evolução rápida, grave e influenciada pela microbiota e dieta cariogênica. Os tratamentos são administrados de acordo com a extensão das lesões cariosas, que vão desde a aplicação tópica de flúor a tratamentos mais invasivos, como exodontia e reabilitação ortodôntica⁴.

No tratamento e prevenção da CPI são necessários cuidados específicos e diferenciados por meio do vínculo entre o pediatra e o odontopediatra associados à educação dos pais. A parceria com os pais deve acontecer desde a primeira consulta com um plano preventivo e educacional contextualizados com o meiosociocultural e familiar da criança⁵.

Os casos de CPI apresentam desafios em sua abordagem considerando a complexidade de cada faixa etária apresentando ansiedade e medos diversos, ao comportamento da criança e da família. Nesse contexto o profissional cirurgião- dentista deverá entender essa necessidade para fazer a melhor escolha de abordagem, plano de tratamento e materiais a serem utilizados⁶. Ressaltando, também, que as técnicas e manejos comportamentais devem ser fundamentados cientificamente para auxiliar na tomada de decisão e norteando esse plano terapêutico⁷.

A saúde bucal infantil e o bem-estar das crianças estão diretamente relacionados ao contexto sociocultural na vida desse público e traz a relevância dos dentes decíduos como fundamentais no desenvolvimento das funções musculoesqueléticas como a fala e mastigação⁸.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo apresentar um caso clínico sobre os desafios na abordagem terapêutica de cárie precoce na primeira infância em uma paciente de 5 anos atendida na Clínica de Odontopediatria da Universidade Federal do Ceará (UFC) *Campus* Sobral.

RELATO DE CASO

Descrição do caso

A paciente A.J.N.A., sexo feminino, 5 anos de idade, 15kg de peso, compareceu à Clínica de Odontopediatria da Universidade Federal do Ceará (UFC) *Campus* Sobral, acompanhado de sua genitora para atendimento odontológico. A queixa principal ou motivo da consulta foi “dentes estragados, escurecidos e com dor”. Os atendimentos odontopediátricos foram realizados em 9 consultas sendo a primeira para anamnese, instrução de higiene oral e solicitação do diário alimentar e as demais consultas para a realização dos procedimentos clínicos pertinentes ao planejamento do caso, bem como reforço de instruções de higiene oral e hábitos alimentares. Durante os atendimentos foram utilizadas as técnicas de manejo de comportamento para que a paciente aderisse melhor ao tratamento, seu comportamento de acordo com a escala de Frankl foi classificado como positivo. As consultas e procedimentos foram realizados no período entre 5 de novembro de 2021 e 4 de fevereiro de 2022. Os atendimentos foram realizados durante o estágio em Clínica Infantil supervisionados por uma cirurgiã-dentista, docente do curso de graduação em Odontologia da IES já citada.

Anamnese

Na anamnese, a mãe da paciente relatou que a gravidez foi a termo e não apresentou complicações e nem foi submetida a nenhum tratamento médico. A criança nasceu através de parto normal e não foi amamentada. Ela reside com os pais e 2 irmãs (6 anos e a outra, 7 meses), começou os estudos aos 3 anos de idade e continua até o presente momento, no turno

da tarde ficando manhã e noite em casa, sendo acompanhada pela equipe do Centro de Saúde da Família no bairro Sinhá Sabóia. A mãe relatou, ainda, que a criança apresentava problemas com

relação à saúde em geral, como, ingestão de pedaços de parede, pediculose e foi observado que a paciente estava com as unhas grandes e com sujidade. Assim como tinha dificuldade em mastigar alimentos sólidos devido à ausência de suporte dentário. A mãe relatou que havia iniciado a escovação da filha aos 2 anos de idade, com creme dental adulto e que ela já possuía experiência odontológica anterior, apresentando uma falta de habilidade cooperativa. Com relação à dieta, a genitora informou ingestão frequente de carboidratos e sacarose. A mãe relatou que a escovação era realizada por ela, três vezes ao dia e que a paciente fez uso da chupeta quando bebê e parou quando os dentes decíduos começaram a erupcionar.

2.3 Exame clínico e Diagnóstico

Ao analisar quanto ao aspecto tecidual verificou-se a inexistência de afecção aparente, assim como de alterações da cadeia ganglionar e glândulas salivares; no exame dos tecidos duros foram observadas lesões cariosas em todos os elementos superiores (Figura 1A) e nos elementos 74, 75, 84 e 85 apresentavam extensas lesões cariosas nos elementos inferiores posteriores (Figura 1B), conforme Apêndice

A. No exame da oclusão, observou-se que o paciente apresentava uma diminuição da dimensão vertical de oclusão. Radiograficamente observou-se comprometimento pulpar dos elementos 52, 51, 61 e 62; o elemento 61 apresentava uma lesão periapical, conforme Apêndice A.

Após a análise dos dados obtidos durante a *anamnese* e pelas características clínicas e radiográficas das lesões de cárie, foi diagnosticada cárie precoce na infância em estado avançado e então elaborado um plano de tratamento. Além disso, foi realizado um trabalho educacional abordando técnicas de higiene bucal para a criança e a mãe, assim como orientações sobre hábitos dietéticos quanto ao consumo de carboidratos em menor quantidade e respeito aos intervalos entre as refeições. Sobre a informação de consumo de pedaços de parede e aspecto de sujidade nas unhas, a mãe relatou que não lembrava a última vez que tinha medicado a filha contra doenças parasitárias e que por esse motivo e tendo em vista a indicação desta medicação em crianças a cada 6 meses, com isso a equipe solicitou exames laboratoriais para verificar a hipótese de parasitose e outros achados clínicos laboratoriais, porém, a mãe relatou não ter realizado. Com o intuito de profilaxia e considerando o exame

clínico da criança foram prescritos antiparasitário, sulfato ferroso e anti-inflamatório não esteroidal referente a exodontia realizada no segundo atendimento, prescritos pela cirurgiã-dentista docente do estágio.

Segue as ações do plano terapêutico do caso clínico que foram planejadas, realizadas e pactuadas com a mãe da paciente:

1. Exodontia dos incisivos centrais e laterais superiores (51, 52 e 61, 62) + RHO + Instrução de hábitos;
2. Realização das coroas de acetato dos dentes 53 e 63 + RHO + Instrução de hábitos.
3. Restauração em resina composta dos dentes 75 + RIV no dente 74 + RHO + Instrução de hábitos.
4. Restauração em resina composta dos dentes 85 + RIV no dente 84 + RHO + Instrução de hábitos.
5. Realização da técnica semi-direta em resina composta de todos os molares superiores (55, 54 e 64, 65) + RHO + Instrução de Hábitos.

6. Confeção de aparelho mantenedor de espaço funcional removível.

O atendimento clínico odontopediátrico seguiu com o tratamento restaurador nos elementos citados anteriormente (Figuras 1A e 1B). Sendo realizado na primeira

consulta a anamnese, exame clínico intraoral, profilaxia, odontograma, radiografia periapical dos dentes 55, 54, 53, 52, 51, 61, 62, 63, 64, 65, radiografia interproximal dos dentes 75, 65, 55 e 85, plano de tratamento, instrução de higiene oral e solicitação do diário de dieta (Figura 2).

Na segunda sessão de atendimento foi realizado a antissepsia (Iodopovidine), anestesia (1 tubete de lidocaína 2% 1:100.000), incisão intrasulcular, descolamento gengival, exodontia dos dentes 52, 51, 61 e 62, prescrição medicamentosa e solicitação de exames complementares, para descartar alguma possibilidade de alteração hematológica.

Na semana seguinte e terceiro dia de atendimento foi realizado a profilaxia com pedra pomes para a reconstrução de todas as faces do dente 85 em resina composta (Z100 A2), restauração com ionômero de vidro fotopolimerizável no dente 84, acabamento e polimento

dos dentes 84 e 85, sempre instruindo a paciente e a responsável quanto à higiene oral. Nesta consulta a mãe trouxe o diário de dieta e foi realizado a instrução quanto aos hábitos alimentares (Figura 3A).

Já no quarto dia de atendimento foi realizado mesmo procedimento descrito anteriormente, no lado oposto da arcada inferior, iniciando com profilaxia com pedra pomes para a reconstrução das faces do dente 75 em resina composta (Z350 A2), restauração de ionômero de vidro fotopolimerizável no dente 74, acabamento e polimento dos dentes 84 e 85, instrução de higiene oral e de hábitos alimentares.

Neste dia a paciente recebeu um kit de escovação e foi realizado a demonstração junto à mãe e a paciente em um macromodelo odontológico. (Figura 3B).

No quinto dia de atendimento foi realizado a moldagem anatômica superior e inferior para a confecção de um aparelho mantenedor de espaço funcional removível (prótese) com dentes de estoque 51, 52, 61 e 62, confeccionados a partir de coroas de acetato, para posteriormente serem acrilizados com grampos em C e interproximal (Figura 6A e 6B). Devido a pressa da responsável e o desconforto da paciente no ato da moldagem, foi adiado a realização da reabilitação com as coroas de acetato, que seria o próximo procedimento a ser realizado.

Dando continuidade ao plano de tratamento, no sexto dia de atendimento foi realizado uma profilaxia com pedra pomes para a reabilitação com coroa de acetato

(resina A2 Z100) – dentes 53 e 63, seguido pelo acabamento, instrução de higiene oral e hábitos alimentares (Figura 4A, 4B e 4C).

No sétimo dia de atendimento, foi realizado a moldagem anatômica superior com alginato para confecção de restauração semidireta em resina composta dos dentes 64, 65, 54 e

55. Os materiais utilizados na restauração foram Resina Composta Z100 A2 (Figuras 5A e 5B). No atendimento seguinte, foi realizada a cimentação das resinas semidiretas com a Resina *Opallis Flow* A2, acabamento e polimento dos dentes 64,65,54 e 55 e das coroas de acetato nos dentes 53 e 63 (Figuras 5C e 5D).

No nono atendimento, foi realizado a instalação do aparelho mantenedor de espaço funcional removível, ajuste oclusal, acabamento e polimento, reforço de instrução de higiene oral e de hábitos. (Figura 6C e 6D).

DISCUSSÃO

A ausência de amamentação da criança pode comprometer a formação dos estímulos tátil-cenestésicos, como, térmicos, olfativos, visuais, auditivos e motores envolvidos na sucção, mastigação, deglutição e respiração. Ressalta-se ainda que o processo de sucção auxilia na formação do Sistema Estomatognático envolvendo as estruturas da cabeça/pescoço de natureza óssea, muscular, glandular, dentária, nervosa e articular que estão relacionadas com as atividades da cavidade oral⁹.

Sobre a alimentação inadequada da criança Oliveira *et al.* 10 2020 ressaltam a importância da participação dos pais e/ou responsáveis na higienização bucal das crianças, prevenindo as cáries precoces e possibilitando o desenvolvimento da dentição decídua de forma saudável. De acordo com Queiroz *et al.* 3 2018 é na infância onde se iniciam os hábitos alimentares, os quais sofrem influência do seu contexto familiar e social, direcionando suas escolhas e na forma de se alimentar ao longo de sua vida. Sabe-se que a cárie surge a partir de alteração ecológica e/ou metabólica no biofilme dentário devido a exposição freqüente a carboidratos alimentares fermentáveis.

Os casos de CPI apresentam desafios em sua abordagem considerando a complexidade de cada faixa etária apresentando ansiedade e medos diversos, ao comportamento da criança e da família. Nesse contexto o profissional cirurgião- dentista deverá entender essa necessidade para fazer a melhor escolha de abordagem, plano de tratamento e materiais a serem utilizados⁶. Ressaltando, também, que as técnicas e manejos comportamentais devem ser fundamentados cientificamente para auxiliar na tomada de decisão e norteando esse plano terapêutico⁷.

As informações verificadas na *anamnese* como a não amamentação da criança, pediculose, dificuldade na mastigação, uso de creme dental inadequado, ingestão freqüente de carboidratos e sacarose, falta de habilidade cooperativa, falha na assistência da Atenção Primária à Saúde (APS) na prevenção e tratamento das cáries na infância, junto com a negligência dos responsáveis, corroboram com os achados clínicos. Com a experiência no estágio em Atenção Primária à Saúde, é perceptível a dificuldade no atendimento de pacientes com casos mais complexos, devido à falta de recursos físicos e materiais, bem como, na ação conjunta entre os responsáveis e o profissional.

Estudos recentes realizados com crianças brasileiras apontam a alta taxa de incidência de cárie, como o estudo de Mazevet e Mayne 12 2019 43,5% das crianças brasileiras até 12 anos apresentam cárie na dentição permanente e as crianças de até 5 anos manifestam em torno de 2,43 dentes com experiência de cárie. Já Muniz *et al.* 13 2020 cita que os dentes decíduos apresentam mais suscetibilidade ao desenvolvimento da cárie por apresentar um maior risco de desmineralização quando comparado à dentição permanente, devido ao esmalte que apresenta maior quantidade de

matriz orgânica e com menor conteúdo mineral em relação à dentição permanente. Nesse contexto Batista, Vasconcelos e Vasconcelos 14 2020 afirmam que os profissionais da área devem ter um embasamento sobre o processo inserido no desenvolvimento das cáries em crianças para que seja possível escolher o manejo terapêutico mais adequado considerando as especificidades envolvidas no caso.

Sobre as exodontias realizadas na paciente, teve-se um quadro clínico que justificou, como, focos de infecção e dores, presença de placa e alto índice de cárie, ausência de cuidados ideais de higiene e assim como dificuldade no acesso ao serviço na Atenção Primária em Saúde (APS) e em manter a reabilitação dos dentes (endodontia/pino intrarradicular/reabilitação). Ressalta-se que a restauração dos dentes decíduos com pino e coroa pode sofrer interferência na reabsorção fisiológica comprometendo, também, a raiz com fraturas devido ao aumento das tensões internas⁸.

Segundo Goyatá *et al.* 18 2018, em restaurações diretas em resina composta, o material é aplicado, em incrementos, diretamente na cavidade preparada. Suas principais vantagens apresentadas por este procedimento direto são a preservação máxima da estrutura dentária, e os custos relativamente baixos, pelo fato do procedimento ser realizado em apenas uma consulta. Entretanto, em cavidades com alto fator C, a contração de polimerização ainda tem sido um grande desafio. Para a reabilitação dos dentes 75 e 85, foi utilizada a resina composta de forma direta, devido as suas propriedades e benefícios da técnica quanto à resistência da carga mastigatória, durabilidade e capacidade de adesão à estrutura dentária, graças aos sistemas adesivos. Nesses elementos houve grande perda dentária e conseqüentemente, necessidade de reconstrução, bem como, a utilização de material que suportasse intensa carga mastigatória. As restaurações foram realizadas em duas consultas (dias 3 e 4) devido ao tempo clínico disponível. Sendo restaurados os dentes 74 e 75 em uma sessão, 84 e 85 em outra sessão. Para a reabilitação dos dentes 74 e 84, foi realizada a restauração com ionômero de vidro modificado por resina, devido à disponibilidade do remanescente dentário e seu potencial para a liberação de flúor.

Muniz *et al.* 13 2020 ressaltam os benefícios na utilização do ionômero de vidro, como: aplicabilidade na odontopediatria, restauração de forma definitiva, boa *performance* em longo prazo, liberação de flúor, aderência à estrutura dental com biocompatibilidade, expansão térmica reduzida e similar aos valores da estrutura dentária, baixo custo, fácil manipulação e inserção, baixa solubilidade e redução do ambiente ácido, além de possuir um potencial de remineralizar a dentina cariada. Quanto às limitações, Souza *et al.* 16 2018 discute sobre a baixa resistência ao desgaste, à fratura e a tração diametral, e em termos estéticos a pequena quantidade de cores, baixa translucidez, fragilidade e resistência mecânica inferior. Segundo Muniz e colaboradores (2020), na odontopediatria, o ionômero de vidro é indicado principalmente para o selamento de cavidades, fossas e fissuras, nos ARTs (tratamento restaurador atraumático), bases de restaurações, materiais restauradores e para a cimentação de coroas de aço, com também para a fixação dos mantenedores de espaço. O ionômero de vidro modificado por resina foi introduzido para superar as adversidades em relação à sensibilidade a umidade, às baixas propriedades mecânicas iniciais e à estética. Devido aos seus componentes resinosos (HEMA ou BIS-GMA), esse material possui vantagem como ativação por luz, maior resistência a degradação do uso, menor solubilidade, maior durabilidade e cor estável, quando comparado aos cimentos de ionômero de vidro convencionais.

Quanto ao uso de coroas de acetato, foi realizada essa técnica nos elementos 53 e 63, onde se tem sua indicação para reconstruções estéticas em coroas muito destruídas em dentes decíduos anteriores permitindo cobertura da maior parte da estrutura remanescente, promovem um resultado estético satisfatório, requer pouco tempo de aplicação, fácil execução e de baixo custo¹⁷. De acordo com o plano de tratamento, havia a necessidade de reconstrução dos mesmos à mão livre em resina composta de forma direta, devido à rapidez da técnica, sua durabilidade, estética, lisura e colaboração da paciente, para posterior reabilitação com o aparelho mantenedor de espaço anterior.

Um estudo publicado por Dias *et al.* 15 2018 relatou um caso em que também foi necessária a extração de dentes deciduos, um paciente infantil, masculino com 3 anos e 6 meses de idade acometido por CPI sobre a execução de exodontia nos elementos 54,64 e 62. E para reabilitação estética e funcional utilizaram aparelho mantenedor de espaço funcional nas áreas dos elementos citados.

A utilização da resina indireta permite melhorar a resistência mecânica do dente remanescente e aumenta a longevidade da restauração. Este tratamento é indicado quando há perda parcial ou total de uma cúspide ou até mesmo quando há destruição maior que 2/3 da distância intercuspídea¹⁸.

Araujo *et al.* 19 2019 ressaltam as vantagens e desvantagens da utilização da Técnica de Hall. Sendo a técnica uma alternativa bem aceita para o tratamento de lesões cariosas extensas na dentição decídua, tratando-se de um método não convencional, caracterizado pelo tratamento das lesões de cárie sem a remoção ou preparo prévio no remanescente dentário, onde é cimentada uma coroa de aço/metálica pré-fabricada. A técnica demonstra ótimos resultados para a saúde pulpar e longevidade da reabilitação dentária, além de outros benefícios como: não há necessidade de anestesia local; técnica rápida e de simples execução; melhor custo-eficácia quando comparada às restaurações convencionais; Baixos percentuais de falha na restauração e por se tratar de uma técnica menos invasiva, apresenta-se como a melhor escolha quando comparado as outras técnicas. Porém, existem fatores como, a estética que se enquadram nas desvantagens da técnica, há também o custo das coroas metálicas pré- formadas, motivo pelo qual renunciamos à técnica no caso em questão, a deformação do material depois de mordidas fortes, possibilidade de perfuração e deterioração da coroa.

Na reabilitação dos dentes superiores posteriores utilizaram-se resina composta através da técnica indireta nos elementos 54, 55, 64 e 65 ao invés das coroas de aço, considerando limitação financeira do paciente e indisponibilidade de recursos na Universidade em disponibilizar outra opção de material para o tratamento, tempo clínico e a necessidade da realização do procedimento em sessão única para o restabelecimento imediato e bilateral da dimensão vertical.

Segundo Goyatá *et al.*¹⁸ 2018, a confecção da restauração em um modelo de gesso ou silicone, por ser realizada em condições ideais de umidade, grau elevado de polimerização para se obter a integridade marginal precisa, contatos proximais adequados, excelente morfologia anatômica, capacidade de reduzir a contração de polimerização e conseqüentemente, melhorando as propriedades físicas e mecânicas do material, permite a longevidade das restaurações em resina composta. Através do procedimento de polimerização complementar, é possível obter um maior percentual de conversão da matriz orgânica, que refletirá clinicamente em melhores propriedades do material como: resistência

ao desgaste, módulo de elasticidade, resistência à fratura e resistência flexural, tendo o procedimento de polimerização, sua influencia direta na durabilidade do material.

Mishra *et al* 2013 afirmam que uma prótese removível poderá restaurar a mastigação e manutenção do espaço possibilitando melhor fala e estado nutricional sem comprometer o crescimento do arco. Igualmente, permite aumento da dimensão vertical estabelecendo melhor tônus muscular e suporte labial²⁰. Percebe-se mudança no comportamento da criança com a recuperação estética na região anterossuperior contribuindo no aumento da auto-estimar da criança e dos familiares.

No processo de reabilitação da paciente foi confeccionado aparelho estético removível com o intuito de proporcionar sua funcionalidade na mastigação e demais funções.

CONCLUSÃO

Nesse estudo foi possível manter a dentição decídua em condições anátomo funcionais considerando a escolha da abordagem e tratamento específico para criança na primeira infância. Outro aspecto relevante foi à percepção da melhora na auto-estima da paciente com o aparelho mantenedor, assim como a participação da mãe no planejamento do plano terapêutico. Desta forma, pode-se concluir que o tratamento reabilitador permitiu significativa melhora na mastigação, deglutição e fala da paciente e, conseqüentemente, maior integração social e psicológica, impactando diretamente na qualidade de vida da paciente.

REFERÊNCIAS

1. Castilho G, *et al*. Manejo clínico, cirúrgico e reabilitador de cárie na primeira infância: relato de caso [Internet]. **Revista de Odontologia da UNESP** [cited 2022 Apr 23]. Available from: <https://revodontolunesp.com.br/article/61d72872a9539568265aeb53/pdf/rou-50-Especial-61d72872a9539568265aeb53.pdf>.
2. Lima MSS de *et al*. Influência dos determinantes sociais no risco de cárie dentária em paciente infantil: Relato de Caso / Influence of social determinants on the risk of dental caries in a child patient: Case Report. **Brazilian Journal of Development** [Internet]. 2021 Dec 29 [cited 2022 Apr 23];7(12):120611–24. Available from: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/42021/pdf>.
3. Queiroz F de S *et al*. Cárie dentária e fatores associados em crianças de 5 anos de idade do município de Patos-PB. **Archives of Health Investigation**. 2018 Jun 27; 7(5).
4. Bernardes ALB, Dietrich L, França MMC de F. A cárie precoce na infância ou cárie de primeira infância: uma revisão narrativa. **Research, Society and Development**. 2021 Nov 1;10(14):e268101422093.
5. Gómez A. Cárie precoce da infância – Uma revisão narrativa [Internet] **[Dissertação]**. [Universidade Católica Portuguesa para obtenção do grau de Mestre em Medicina Dentária. Viseu]; 2020 [cited 2022 Mar 22]. Available from: <https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/31162/1/TESE-alejandra%20de%20Saracho%20final%20boa.pdf>
6. Guarnieri GP, Zacharias, P. Dificuldade de manejo de paciente acometido com cárie precoce na infância e os desafios da reabilitação estética e funcional. **Anais Enaproc** [Internet]. 2019 [cited 2022 Apr 24];1(1). Available from: <https://periodicos.uniuv.edu.br/enaproc/issue/view/29>

7. Melo MVR de *et al.* Cárie na primeira infância (CPI): um grande desafio da odontopediatria: casos clínicos. **Revista Odontológica do Brasil Central**. 2021 Jul 2;30(89):260–72.
 8. Mishra A *et al.* A pedoprosthesis rehabilitation in patients with severe early childhood caries (S-ECC). **Case Reports**. 2013 Jul 9;2013(jul08 2):bcr2013010269–9.
 9. Cassimiro IGV *et al.* A importância da amamentação natural para o sistema estomatognático. **Uningá Journal** [Internet]. 2019 Jul 17 [cited 2022 Apr 23];56(S5):54–66. Available from: <http://revista.uninga.br/index.php/uninga/article/view/2678/1995>
 10. Oliveira IM de *et al.* Avaliação da percepção dos responsáveis por crianças na primeira infância sobre a importância da prática de higienização bucal. **Archives of Health Investigation**. 2020 Apr 20;9(6):596–600.
 11. Brasil. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Estatuto da Criança e do Adolescente B. **Lei 8.069/90** [Internet]. Jul 13, 1990. Available from: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
 12. Pitts N, Mazevet M, Mayne C. Towards paying for health in dentistry [Internet]. **The Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF)**; 2019 Jan [cited 2022 Apr 5] p. 1–28. Available from: https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2020-11/2018_acff_policy_lab_report.pdf
 13. Muniz AB, Bessa ERL, Holanda MAR de, Damasceno AGRL, Souza Júnior PRP de, Melo EC da S, *et al.* Cimento de ionômero de vidro em odontopediatria: revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**. 2020 Oct 9;12(10):e3853.
 14. Batista TRM, Vasconcelos MG, Vasconcelos RG. Fisiopatologia da cárie dentária: entendendo o processo cariioso. **SALUSVITA** [Internet]. 2020 [cited 2022 Apr 5];39(1):169–87. Available from: https://secure.unisagrado.edu.br/static/biblioteca/salusvita/salusvita_v39_n1_2020/salusvita_v39_n1_2020_art_14.pdf
 15. Dias GF *et al.* Reabilitação estética e funcional em paciente com cárie precoce da infância: relato de caso. **Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo**. 2019 Apr 10;30(3):314.
 16. Souza M *et al.* Reabilitação estética com coroas em tiras em odontopediatria: relato de caso. **Revista CES Odontologia**. 2018; 31 (2):66–75.
 17. Quesado de Lavor L, De Freitas Matos K, Ribeiro Paulino M, Arrais T, Mendes D, Fontes N. Use of acetate matrix in rehabilitation of previous deciduous teeth: clinical case report. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR** [Internet]. 2020 [cited 2022 Apr 23];31(1):2317–4404. Available from: https://www.mastereditora.com.br/periodico/20200606_165332.pdf
 18. Goyatá F dos R *et al.* Técnicas alternativas de restauração indireta em resina composta: relato de casos clínicos. **Archives of Health Investigation** [Internet]. 2018 Aug 15 [cited 2022 Apr 23];7(7). Available from: <https://archhealthinvestigation.com.br/ArcHI/article/view/3018>
 19. De Araujo MB *et al.* Comparação de tratamentos biologicamente adotados em decíduos com cáries profundas e apresentação da técnica de hall como primeira escolha. In: **SIMPTCC/Semic**. Centro Universitário ICESP; 2019. p. 1–7.
 20. Pascon, F Mi *et al.* Oral rehabilitation in a child with early childhood caries: a case report. **RGO-Revista Gaúcha de Odontologia**, v. 69, 2021. Disponível em: https://web.archive.org/web/20220528211927id_/https://www.scielo.br/j/rgo/a/YhpXPvg9NB6D3NWZ5TYP6QK/?lang=en&format=pdf. Acesso em: Fev 23.
-

FIGURAS

Figura 1: Lesões cariosas dos elementos superiores. (B) Lesões cariosas extensas inferiores.

Figura 2 – Exames radiográficos

Figura 3 – Tratamento restaurador: Restauração das lesões cariosas extensas inferiores. Restauração com resina compostas nos dentes 75 e 85; Restauração com cimento de ionômero de vidro nos dentes 74 e 85

Figura 4 – Confeção das coroas de acetato nos dentes 53 e 63: passo a passo

Figura 5 – Confecção da restauração semidireta nos elementos superiores 54 e 55; 64 e 65 (5A e 5B). Aspecto clínico oclusal inicial (5C). Cimentação das restaurações semidiretas (5D)

Figura 6 – Confecção de aparelho mantenedor de espaço funcional removível (6A e 6B) . Aspecto final de oclusão pós ajuste inicial (6C). Aspecto final vista anterior (6D)

¹ Acadêmica do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará Campus Sobral
– draevelynfmelo2@gmail.com

² Acadêmica do Curso de Odontologia do Centro Universitário Inta. ³ Cirurgião-dentista graduado pela Universidade Federal do Ceará. ⁴ Farmacêutica graduada pela Universidade Federal do Ceará.

⁵ Docente do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará *Campus* Sobral.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente

papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!